

XORAZM ADABIY MUHITIDA IZDOSHLIK

Rahmatova Dilfuza Ahmedovna

Axrorova Mahina Avazovna

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti o'qituvchilari
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD**

Saidova Shoxista Alisher qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali magistranti
E-mail: dilfuzaahmedova73@gmail.com
Tel: (91) 530 18 73
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17231084>

Annotatsiya: Pahlavonquli Ravnaq XVIII asrda yetishgan atoqli so'z san'atkorlaridan biridir. Navoiy va Fuzuliy kabi ustoz so'z san'atkorlaridan ta'lim olgan, ularning g'azallariga muxammaslar bitgan Ravnaq o'z davrining yetuk shoirlaridan biri bo'lib yetishdi, zamondoshlari va keyingi davrda o'tgan bir qator adabiyot ahllarining ijodiyotiga samarali ta'sir etdi.

Ushbu maqolada Pahlavonquli Ravnaqning Navoiy she'rlari izidan borib, o'zi yashagan muhit voqealarini, yangi tarixiy sharoitda tug'ilgan fikr-o'ylarini Navoiy an'anasi bilan uyg'unlashtirganligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: tajohili orif, zullisonayn, devon, g'azal, muxammas, bayoz, musfazod.

Аннотация. Пахлаванкули Равнак — один из выдающихся поэтов XVIII века. Обучаясь у таких мастеров, как Навои и Фузули, и став мухаммасом их газелей, Равнак стал одним из самых выдающихся поэтов своего времени и оказал плодотворное влияние на творчество своих современников и ряда более поздних литературных деятелей.

В данной статье рассматривается, как Пахлаванкули Равнак, следуя по стопам стихов Навои, соединил в своих произведениях события своей среды, мысли и идеи, рожденные в новых исторических условиях, с традицией Навои.

Ключевые слова: таджохили ориф, зуллисонайн, диван, газель, мухаммас, байоз, мусфазод.

Abstract. Pahlavonkuli Ravnaq is one of the outstanding poets who emerged in the 18th century. Having studied under master poets such as Navoi and Fuzuli, and having become a muxammas to their ghazals, Ravnaq became one of the most accomplished poets of his time, and had a fruitful influence on the creativity of his contemporaries and a number of later literary figures.

This article highlights how Pahlavonkuli Ravnaq, following in the footsteps of Navoi's poems, combined the events of the environment in which he lived, and the thoughts and ideas born in new historical conditions with Navoi's tradition.

Keywords: tajohili orif, zullisonayn, divan, ghazal, muxammas, bayoz, musfazod.

Kirish. NavoiyijodiningVafoiy, Nodir, Nishotiy, Ravnaq, Andalib, Roqim, Muhammadi Xokisor, Munis, Bayoniy, Ogahiy, Mujrim Obid, Hiromiy, Shavqiy, Joniy, Noqis, Vola Tolib-Tolibiy va boshqa ko'plab shoirlarga ta'siri haqida mulohazalar adabiyotimiz tarixidagi kashfiyotlar edi.

Akademik Vohid Abdullayevning yirik tadqiqotida xorazmlik Mavlono Vafo-Vafoiy, Pahlavonquli Ravnaq, Roqim, Nishotiy, Andalib, Nodir Umarboqiy, Xokisor kabi o'ndan ortiq

iste'dodli shoirlar va adiblarning ijodiyoti adabiy aloqalar, adabiyotning kitobiyot, xattotlik, musiqa, xalq dostonchiligi kabi san'at turlari bilan bog'liq holda tadqiq etildi. U, jumladan, ikki asr davomida Xorazmda ko'chirilgan badiiy, tarixiy, ilmiy kitoblar, ularning xattotlari haqida, xususan, bu qadimiy ilm-fan va madaniyat beshigida o'zbek va boshqa xalqlar adabiyotining qanday badiiy va ilmiy yodgorliklari ko'chirilgan va bunday ishlarning ilmiy-ma'rifiy ahamiyati to'g'risida bahs yuritib, qiziq va diqqatni jalb qiluvchi mulohazalarni bayon etdi.[1.1]

Mavzuning dorzarbligi. Vohid Abdullayevning "Tanlangan asarlar"ida XVIII asrda Xorazmda yetishgan atoqli so'z san'atkorlaridan biri Pahlavonquli Ravnaq hayoti va faoliyati haqida ham ma'lumot berilgan. Ravnaq yashagan davr Xiva xonligining iqtisodiy-siyosiy tushkunligi davri bo'lib, bu davrda toj-taxt talashlari nihoyatda avj olgan, abulg'oziylar dinastiyasi hukmronlari deyarli bir qo'g'irchoq hukmronlarga aylangan, nufuzli ruhoniylar va urug' aristokratlari xonlik jilovini o'z qo'liga olgan va nihoyat, Muhammad Amin inoqning faoliyati bilan abulg'oziylar dinastiyasi xarobazorlarida yangi dinastiya-qo'ng'irotlar dinastiyasi hukmronligining kurtaklari paydo bo'lgan edi.[3.1] Ravnaq o'zi yashagan davrning hayot mashaqqatlariga turli ziddiyatlariga duch keldi. U ba'zan zadogonlarga bag'ishlab qasida va tarixlar yozgan bo'lishiga qaramay, o'z ijodini asosan yashagan muhitining hayot voqealarini, dahshatlarini tasvirlashga, istibdodning illatlarini tanqid qilishga, oliyjanob insoniy fazilatlarini, hayot va ma'rifatga muhabbatni kuylashga, xalq ommasining manfaatlarini himoya qilishga bag'ishladi, o'ziga xos uslub va ovozga ega bo'ldi, peshqadam shoir bo'lib yetishdi, xalqqa va adabiyot ahllariga manzur bo'ldi [1.2]. Pahlavonquli Ravnaq XVIII asrdagi mudhish sharoit va o'sha jamiyatdagi baxtsizliklar haqida shunday yozgan edi:

Charxi nosoz bila mumkin emas sozishimiz...

Bo'lmadi xotirimiz qayg'udin ozod hanuz...

Oh kim men chekmagan davron jafosi qolmamish...

Ey baxt, qachon bir kun holim so'ra kelgaysen...

Bu misralarda o'sha davrdagi jamiyatning bir a'zosi sifatida, "davron jafosi"ni juda ko'p tortgan Ravnaq o'z alamdiyda xalqi bilan birga baxtli kunlar kelishini sabrsizlik bilan kutadi. Shoir mamlakatni halokatdan qutqarish, fuqaroni tinchlikka erishtirish, madaniyat va adabiyotni ravnaq toptirish masalalari va boshqa masalalar borasida bosh qotiradi, xalq va mamlakat andishalari bilan qalam tebratadi, tarixga nazar tashlab, o'zicha o'zgalarga ibratli bo'lgan xonlarni qidirib topishga intiladi. Xiva xonlaridan bo'lgan Abulg'oziy shoirning ko'ziga juda ulug', mo'tabar kishiday ko'rinadi. Shoir uni Husayn Bayqaroga tenglashtiradi, uning fikricha, Husayn Bayqaro so'z ahllariga katta e'tibor berganidek, Abulg'oziy ham unga taqlid qilib shu zaylda ish tutgan. Ravnaq umidsizlik girdobiga tushmadi. U yashagan muhitida taraqqiyotparvar maylga ega bo'lgan o'ziga o'xshash kishilarni ko'rdi. Shuning uchun ham shoir, agar kishining qadr-qimmatiga yetuvchi aqlli odamlar bo'lsa edi, ular Aflotundan yuz karra ortiqroq donishmand bo'lgan odamlar borligini ko'rish mumkin bo'lur edi, deb yozadi [1.3]. Shoir xayol dengiziga cho'mib, o'tmish davrlarni o'ylab ketadi. Xayol kemasi uni Alisher Navoiy davrdagi Hiriy(Hirot)ga olib boradi.

Ravnaqqa ma'qul tushgan Hirot Nodirshoh davridagi yoki umuman, XVIII asrdagi Hirot emas, Ravnaqni mahliyo etgan Hirot XV asr oxirlarida Alisher Navoiy va uning maslakdoshlari yordami bilan mehnatkash aholi tomonidan obod qilingan va Alisher Navoiy g'azallarida ifodalangan Hiriy edi. Ravnaq Navoiyning ana shunday g'azallariga muxammaslar bog'lab,

Xorazmning Hirotdek bo'lishini, o'zining esa Alisher Navoiydek bo'lishini orzu qilardi.

Ey ko'ngil, olamni kezdin necha yillardan beri,
Ne Xurosan shahri qoldi, ne Sifahon kishvari,
Qof to qof jahonni sayr qildim bir sari,
Men Hiriy shahrida ko'rdim bir ajoyib manzare,
Manzar ichra o'ltirubdur hur yanglig' bir pari.

Ravnaq Navoiy ijodiyotini o'z dunyoqarashi va saviyasiga muvofiq tarzda tasavvur qiladi. Navoiyning sermazmun va badiiy yetuk asarlarini o'z ijodining kamoloti uchun bir maktab deb biladi. Ravnaq Navoiy she'rlari izidan borib, o'zi yashagan muhit voqealarini, yangi tarixiy sharoitda tug'ilgan fikr o'ylarini Navoiy an'anasi bilan uyg'unlashtiradi. Jumladan, Navoiyning "qolmamish"radifli [4.1] bir she'rida vafosizlikning alamli oqibatlari mana bunday tasvirlanadi:

O'yla buzmish mehnatu xauli ko'nglim kishvarin,
Kim nishot anda sig'inguncha fazosi qolmamish...
Yorkim qilmas tafoyu jabr ermas rafmdin,
Kim menga ko'rguzmagan javru jafosi qolmamish.[5.1]

Ravnaq ana shu g'azalga muxammas bog'lab, o'z davrida tortgan jafolarini, hol-ahvolini tubandagicha chizib berdi:

Ohkim man chekmagan davron jafosi qolmamish,
Ko'nglima andin rioyat iltimosi qolmamish
Sayri bog' aylarga ta'bim iqtizosi qolmamish,
Mebga edi sarv ila gul muddaosi qolmamish,
Sarv bo'yluq guljabinliklar havosi qolmamish.

Navoiyning "yana"radifli bir she'rida insonning boshiga tushgan og'ir fojia mana bunday tasvirlanadi:

Aql yigti,hush ketti,ko'ngil kuydi,chiqdi jon,
Shukur et endi Bavoiyki sabukbor men yana.[5.1]

Ravnaq bu g'azalning g'oyaviy yo'nalishini davom ettirib, o'zining bemorligi va dardiga davo qidirishini quyidagicha ifodalaydi:

Yorab, bir oyga oshiqi dildor men yana,
Tunlar g'amida tonggacha bedor men yana,
Dardim davosi qaydaki, bemor men yana,
Hayhot kim biroc g'amida zor men yana,
Faryodkim,balog'a giriftor men yana.

Demak, bu iste'dodli shoir ham g'oyaviy mazmun, ham badiiy shakl masalalari yuzasidan Navoiy merosiga juda ko'p murojaat etgan, uning she'rlari izidan borib, juda ko'p mashqlar qilgan.[1.4]

Bunday baytlar Ravnaq devonida anchagina bor. Bularidan tashqari, devonda Navoiyning "barot-zakot", "manzari-pari","tutibmen-unutibmen", "deyin","yana","mening", "sanchar"kabi qofiya yoki radif bilan tugagan g'azallariga Ravnaq tomonidan bog'langan muxammaslar ham uchraydi. Jumladan, Ravnaq devonidagi 12 muxammasdan 9 tasi Navoiy g'azaliga taxmis qilingan.

Ravnaq Navoiyga taqlid qilar ekan, uning san'atkorlik tahribasidan mubolag'a, istiora,

jonlantirish, o'xshatish kabi tasviriy vositalaridan, bahramand bo'lgani holda, she'riyatda o'ziga xos til va uslub egasi bo'lishiga-mustaqil qalam yurita bilish mahoratini oshirishga intiladi, ko'r-ko'rona taqlid qilishdan yoki aynan ko'chirib olishdan qochadi, original tashbehlar to'qiydi.[2.1]

Mavzuning hozirgi holati. Klassik adabiyotda, Navoiy baytlarida ko'proq uchraydigan badiiy usullardan biri "tajohili orifona"(bilib bilmaslikka olish)dir.

Jumladan, Navoiy yor yuzidagi ter donalarini durdonalarga, uning so'zlashini la'li labidan durdonalarning sochilishiga o'xshatgani holda, o'zini bilmaslikka soladi;

Qatra terlardin yuzida dur nishonimu deyin?

Yo takallum vaqti la'li durfishonimi deyin?[4.2]

Bunday badiiy usul Ravnaq baytlarida ham uchraydi:

Orazing partavini sham'i shabistonmu deyin?

Yo guli bog'u eram yo mahi tabonmu deyin?

Mavzuning tajriba qismi. Ravnaq o'z she'rlarida mumtoz adabiyotdagi talmeh, tazmin singari badiiy vositalardan ham ijodoy foydalanadi.

Ravnaq XVIII asr sharoitidagi adabiyotda tilning soddaligi uchun kurashadi."Ishqning ertagi","jon iligi","rashk libosi", "g'am xastasi", "hijron qilichi", "ajal kori", iboralar yaratdi, "xobgoh","nomard", "nokas" kabi sodda tojikcha so'zlarni o'z poetik leksikoniga singdiradi; "Ey kabi misralarda intonatsiyani kuchaytiruvchi "hey" singari nido va xitoblarni ishlatadi.

Ravnaq zullisonayn shoirdir. U mumtoz adabiyotimizda an'ana bo'lib qolgan "shiru shakar" formasida ajoyib badialar yaratdi,o'zbekcha misralariga tojikcha so'zlarni payvand etib, baytlarini jozibador qilishga intildi.

Ravnaq ulug' ozarbayjon shoiri Muhammad Fuzuliy traditsiyalaridan ham ilhom va ta'lim oldi.

Olingan natijalar tahlili. O'zbek she'riyatining juda ko'p atoqli arboblari Fuzuliyning ulug' ustod, ayniqsa, juda yaxshi ishqiy g'azallar yaratishda hassos san'atkor deb biladilar, unga naziralar yaratdilar, g'azallariga muxammaslar bog'ladilar, uning g'oyaviy va badiiy jihatdan puxta ishlangan baytlarini adabiy suhbatlarda namuna qilib ko'rsatdilar, "Bayoz", "G'azaliyot" va "Muxammasot"nomi bilan nashr etilgan kitoblarda uning she'rlarini keltirdilar, alohida devonlarini, kulliyotlarini ko'chirib, ommalashtirdilar.

Binobarin, XVIII asr shoiri Ravnaq ham Fuzuliy she'rlariga o'xshash:

Kelki boshingg'a do'nib nozingga qurbon o'layin,

Chashmi jodui fusunsozingga qurbon o'layin.

Yoki:

Yondim sevarim xoh inon, xoh inonma...

Kuydi jigarim coh inon, xoh inonma...

kabi she'riy misralar yaratdi.

Shoir Ravnaq isyonkor shoir Mashrabdan ham bahramand bo'ldi.Chunonchi, u Mashrabning:

Gulchehralar boshingdin bo'lsin sadog'a dilbar,

Misralarib bilan boshlangan o'ynoqi she'riga nazira bog'lab:

Qurbon o'lay shakardek shirin dudog'a dilbar,

Tushmish azalda zavqim bodom kabog'a dilbar.[1.4]

Xulosa qismi. Ravnaq o'tmish merosidan samarali foydalanishga intildivva she'riyatda

mavzu, shakl va badiiy mahorat e'tibori bilan ham mustaqil yo'l tutdi. Garchi uning "Devoni" da ba'zan hukmdorlar sha'niga aytilgan qasida va baytlar bo'lsa-da, bular shoir ijodining asosiy va yetakchi g'oyaviy yo'nalishini o'zgartirmaydi. Shuning o'z faxriyalaridan birida:

Gulshani ma'ni aro murg'i xushilhon Ravnaq deb aytishi bejiz emas edi, albatta.

Shoir o'z lirikasida masnaviy, ruboiy, murabba', muxammas, qasida, tarix, mustazod kabi xilma-xil she'riy shakllarining go'zal namunalarini yaratdi. U o'z davri uchun "Bebaho guhari ganjinai irfon Ravnaq" bo'lib, mashhur zamondoshi Roqim ham, XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida o'tgan Shermuhammad Munis ham, XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi shoirlardan Mirzo ham uning g'azallariga muxammaslar bog'ladilar. Demak, Ravnaq o'zidan keyingi o'zbek shoirlarining ijodiga ham barakali ta'sir ko'rsatgan. Ravnaqning mazmundor she'rlari XVIII asr o'zbek poeziyasining go'zal namunasi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vohid Abdullayev. Tanlangan asarlar. Ikki jildlik. Birinchi jild.- Toshkent, O'zFA "Fan" nashriyoti, 2002, -248-bet.
2. Vohid Abdullayev. O'zbek adabiyoti tarixi. 2-kitob.-Toshkent."O'qituvchi" nashriyoti. 1967. -384-bet
3. Munis "Firdavs ul-iqbol" – Toshkent, 1952
4. Alisher Navoiy. Asarlar.O'n besh tomlik.Majolis un-nafois.G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti,1966-yil.
5. Alisher Navoiy. Asarlar.1-tom.Xazoyin ul maoniy("G'aroyib us-sig'ar")